

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 03/ABR/2025

Tema (s):

Tema 1: Logística de los negocios y la cadena de suministros: Un tema vital

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 01_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Definición de la logística de los negocios • Mezcla de actividades • Importancia de la logística y de la cadena de suministros • La logística de los negocios y la cadena de suministro en la empresa • Objetivos de la logística de los negocios y de la cadena de suministros • Método para el estudio de la logística y de la cadena de suministros https://bit.ly/4b5tlwU					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768710	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 10/ABR/2025

Tema (s):

Tema 2 Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 02_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Estrategia corporativa Estrategia de la logística y de la cadena de suministros Planeación de la logística y de la cadena de suministros Selección de la estrategia de la canal adecuada Medición del desempeño de la estrategia https://bit.ly/4b5tlwU					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Aula (X)	Una (1) horas
					Práctica	Laboratorio (X)	
						Campo ()	
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768708	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	10 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación APLICACIÓN DE LA PRACTICA CALIFICADA 1	Hoja de práctica	30 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 17/ABR/2025

Tema (s):

Tema 3 El producto de la logística y de la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 03_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza del producto de la logística y de la cadena de suministros La curva 80-20 Características del producto Embalaje del producto Fijación del precio del producto Formas de incentivar la fijación de precios El acuerdo https://bit.ly/41gwRGB					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768706	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 24/ABR/2025

Tema (s):

Tema 4 El servicio al cliente en la logística y la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 04_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Definición del servicio al servicio Tiempo de ciclo del pedido Importancia del servicio al cliente en la logística y en la cadena de suministros Definición de la relación ventas – servicio Modelado de la relación ventas – servicio Costo versus servicio Determinación de los niveles óptimos de servicio Variabilidad del servicio El servicio como una restricción Contingencia del servicio https://bit.ly/41gwRGB					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
	MOMENTOS	ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768702	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
	INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS		
	(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.		(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido		(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico		

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 01/MAY/2025 → Reprogramar 03/MAY/2025 10 am

Tema (s):

Tema 5 Procesamiento de pedidos y sistemas de información

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 05_1

CONTENIDO TEMÁTICO			HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Definición del procesamiento del pedido Ejemplos del procesamiento de pedidos Otros factores que afectan el tiempo de procesamiento del pedido Sistema logístico de información Ejemplos de sistemas de información https://bit.ly/41gwRGB			Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
				Práctica	Aula (X)
			Laboratorio (X)		
			Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://zenodo.org/records/7768697	Multimedia
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	10 min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación APLICACIÓN DE LA PRACTICA CALIFICADA 2	Hoja de práctica	30 min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.					
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS	
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.		(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido		(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico	

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 08/MAY/2025

Tema (s):

Tema 6 Fundamentos del transporte

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 06_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> • Importancia de un sistema eficaz de transporte • Opciones del servicio y sus características • Opciones del servicio sencillo • Servicios intermodales • Agencia y servicios de envíos pequeños • Transportación controlada por la compañía • Transportación internacional • Características del costo de transporte • Perfil de tarifas • Tarifas de transporte de línea • Cargos por servicio especial • Cálculo de costos de un transportista privado • Documentación • Documentación de transporte internacional https://bit.ly/4hYXZQa					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768695	Multimedia	20 min	
		Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min	
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
		Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 15/MAY/2025

Tema (s):

Tema 7 Decisiones sobre el transporte

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 07_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Selección de los servicios de transporte Diseños de rutas para los vehículos Programación y diseño de rutas de los vehículos Consolidación del flete https://bit.ly/4hYXZQa					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Aula (X)	Una (1) horas
					Práctica	Laboratorio (X)	
						Campo ()	
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768693	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	10 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación APLICACIÓN DE LA PRACTICA CALIFICADA 3	Hoja de práctica	30 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 22/MAY/2025

Tema (s):

Evaluación: Examen Parcial

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 08_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Tema 1 Logística de los negocios y la cadena de suministros: Un tema vital Tema 2 Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministros Tema 3 El producto de la logística y de la cadena de suministros Tema 4 El servicio al cliente en la logística y la cadena de suministros Tema 5 Procesamiento de pedidos y sistemas de información Tema 6 Fundamentos del transporte Tema 7 Decisiones sobre el transporte 					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
					Practica	Aula (X)	Una (1) horas
						Laboratorio (X)	
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversatorio de los temas tratados, con participación de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de las hojas de examen	Trabajo individual	Hojas de examen	60 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Absolución de preguntas sobre las preguntas del examen	Trabajo individual	Hoja de practica	10 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Oral	Voz	10 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	10 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C)Examen Oral o Escrito (P)Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 29/MAY/2025

Tema (s):

Tema 8 Pronóstico de los requerimientos de la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 09_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza de los pronósticos Métodos de pronósticos Técnicas útiles para los responsables de la logística Problemas especiales de predicción para los responsables de la logística Pronósticos de colaboración Flexibilidad y rápida respuesta: una alternativa para el pronóstico https://bit.ly/4hCDIQp 					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7768688	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 05/JUN/2025

Tema (s):

Tema 9 Decisiones sobre políticas de inventarios

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 10_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los inventarios Tipos de inventarios Clasificación de los problemas de manejo de inventarios Objetivos del inventario Control de inventarios por incrementos Control básico de inventarios por demanda Control avanzado de inventarios por demanda Inventario en tránsito Control agregado de inventarios Control de inventarios determinado por la oferta Inventarios virtuales https://bit.ly/4hCDIQp	Teoría	Aula (X)		Una (1) horas			
		Práctica	Aula (X)		Una (1) horas		
	Laboratorio (X)						
	Campo ()						
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS		MÉTODOS / TÉCNICAS		RECURSOS	DURACIÓN
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes		Lluvia de ideas		Voz	10 min
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica		Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.6872222		Multimedia
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo		Trabajo de Equipo		Hoja de practica	30 min
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos		Exposición		Multimedia	20 min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.		Observación		Hoja de práctica	20 min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS			INSTRUMENTOS	
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido			(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico	

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 12/JUN/2025

Tema (s):

Tema 10 Decisiones de programación de compras y suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 11_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación en la cadena de suministros Programación de los suministros Compras https://bit.ly/4hCDIQp 					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Aula (X)	Una (1) horas
					Práctica	Laboratorio (X)	
						Campo ()	
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.6943566	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 19/JUN/2025

Tema (s):

Tema 11 Sistema de almacenamiento y manejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 12_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Necesidad de un sistema de almacenamiento Razones para el almacenamiento Funciones del sistema de almacenamiento Alternativas de almacenamiento Consideraciones del manejo de materiales Costos y tarifas del sistema de almacenamiento Almacenamiento virtual https://bit.ly/4hCDIQp					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Práctica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.6968337	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 26/JUN/2025

Tema (s):

Tema 12 Decisiones sobre almacenamiento y manejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 13_1

CONTENIDO TEMÁTICO				HORAS DE CLASE	DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
<ul style="list-style-type: none"> • Selección del sitio • Planeación para el diseño y operación • Diseño del sistema de manejo de materiales • Operaciones de recolección de pedidos https://bit.ly/4hCDIQp 				Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
					Práctica	Aula (X)
				Laboratorio (X)		
				Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min	
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.6987360	Multimedia	20 min
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min	
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	10 min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación APLICACIÓN DE LA PRACTICA CALIFICADA 4	Hoja de práctica	30 min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.						
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS		
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.		(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido		(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico		

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 03/JUL/2025

Tema (s):

Tema 13 Decisiones sobre la ubicación de instalaciones

Tema 14 Proceso de planeación de la red

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 14_1

CONTENIDO TEMÁTICO				HORAS DE CLASE	DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> • Clasificación de los problemas de ubicación • Perspectiva histórica de la ubicación • Ubicación de instalación sencilla • Ubicación de múltiples instalaciones • Ubicación dinámica de n almacén • Ubicación para venta al menudeo y ara servicio • Otros problemas de ubicación • El problema de la configuración de la red • Datos para planeación de la red • Las herramientas para el análisis • Realización del análisis • Estudio de un caso de ubicación https://bit.ly/4glfceS	Teoría	Aula (X)	Una (1) horas		
		Práctica	Aula (X)	Una (1) horas	
	Laboratorio (X)				
	Campo ()				
SECUENCIA METODOLÓGICA					
MOMENTOS	ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min
PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7011501 https://doi.org/10.5281/zenodo.14868287	Multimedia	20 min
	Aplicación o transferencia de los aprendizajes	Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES					
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.					
INDICADORES		TÉCNICAS		INSTRUMENTOS	
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.		(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido		(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico	

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 10/JUL/2025

Tema (s):

Tema 15 Organización de la logística y de la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 15_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> • Esfuerzo de organización de la logística y de la cadena de suministro • Opciones organizaciones • Orientación organizacional • Posicionamiento organizacional • Dirección interfuncional • Dirección interorganizacional • Alianzas y asociaciones https://bit.ly/41hbhli					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Aula (X)	Una (1) horas
					Práctica	Laboratorio (X)	
						Campo ()	
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7014034	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	20 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	20 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 17/JUL/2025

Tema (s):

Tema 16 Control de la logística y de la cadena de suministros

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 16_1

CONTENIDO TEMÁTICO					HORAS DE CLASE		DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)
<ul style="list-style-type: none"> Estructura del proceso de control Detalles de un sistema de control El control en la practica Información de control, medición e interpretación Acción correctora Modelo de referencia de operaciones de suministros (ROCS) Enlaces de control para inteligencia artificial https://bit.ly/41hbhli 					Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
						Practica	Aula (X)
					Laboratorio (X)		
					Campo ()		
SECUENCIA METODOLÓGICA							
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN		
INICIO	Inicio (motivación)	Conversación sobre saberes previos, con participación activa de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min		
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de hojas de práctica	Exposición https://doi.org/10.5281/zenodo.7014042	Multimedia	20 min	
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Realización de ejercicios y demostraciones en equipo	Trabajo de Equipo	Hoja de practica	30 min		
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Exposición	Multimedia	10 min		
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación APLICACIÓN DE LA PRACTICA CALIFICADA 6	Hoja de práctica	30 min		
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES							
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.							
INDICADORES			TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.			(D) Observación (C) Examen Oral o Escrito (P) Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

J. Hilario Rivas
Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Asignatura: Logística

Ciclo: VII

Docente: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas

Fecha: 24/JUL/2025

Tema (s):

Evaluación: Examen Final

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 15_1

CONTENIDO TEMÁTICO				HORAS DE CLASE	DURACIÓN DE LA SESIÓN (Min)	
				Teoría	Aula (X)	Una (1) horas
				Practica	Aula (X)	Una (1) horas
					Laboratorio (X)	
Campo ()						
SECUENCIA METODOLÓGICA						
MOMENTOS		ESTRATEGIAS	MÉTODOS / TÉCNICAS	RECURSOS	DURACIÓN	
INICIO	Inicio (motivación)	Conversatorio de los temas tratados, con participación de los estudiantes	Lluvia de ideas	Voz	10 min	
	PROCESO	Adquisición de los aprendizajes	Distribución y resolución de las hojas de examen	Trabajo individual	Hojas de examen	60 min
Aplicación o transferencia de los aprendizajes		Absolución de preguntas sobre las preguntas del examen	Trabajo individual	Hoja de practica	10 min	
CIERRE	Retroalimentación	Reforzamiento del tema con preguntas dirigidas a los alumnos	Oral	Voz	10 min	
	Evaluación de los aprendizajes previstos	Observación del comportamiento democrático y verificación del logro de capacidades.	Observación	Hoja de práctica	10 min	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES						
Criterio de evaluación: Aplica conceptos adquiridos e indaga posibles aplicaciones en una organización.						
INDICADORES		TÉCNICAS	INSTRUMENTOS			
(D) Participa activamente en clase, demostrando interés y expectativa. (C) Analiza, identifica y comprende conceptos. (P) Valida sus conocimientos mediante aplicaciones prácticas.		(D) Observación (C)Examen Oral o Escrito (P)Análisis de Contenido	(D) Registro de evaluación (C) Pruebas Orales (P) Trabajo Practico			

Docente responsable

V° B° Director de Departamento Académico

